

OLIY TA'LIMDA TALABA-QIZLARNI IJTIMOYIY QO'LLAB QUVVATLASH VA OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA MENTORLIK FAOLIYATINING AHAMIYATI

Rasulova Shoira Azizovna

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623849>

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekistonning hozirgi rivojlanish bosqichida oliy ta'lim tizimidagi talaba-qizlarning jamiyat va iqtisodiyotdagi faolligini oshirishda mentorlik faoliyatining nazariy va amaliy ahamiyatini ilmiy asoslashga bag'ishlangan. Unda mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy islohotlar sharoitida xotin-qizlarning yetakchi fuqarolar va faol mutaxassislar sifatida shakllanishi zaruriyati ko'rsatib o'tilgan. Maqolada gender yondashuvi nuqtai nazaridan talaba-qizlarda uchraydigan psixologik to'siqlar, o'ziga ishonchsizlik va ijtimoiy ko'nikmalar yetishmovchiligini bartaraf etishda mentorlikning muhimligi tahlil qilingan. Mentorlikning kasbiy maslahat berish, hissiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy kapitalni oshirish (tarmoqlanish) va muvaffaqiyatli xulq-atvor modelini taqdim etish kabi asosiy funksiyalari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada oliy ta'lim tizimida "Ustoz-shogird" an'anasi, "Qizlar maslahat kengashlari" faoliyati kabi mavjud milliy tajribalar bilan bir qatorda, zamonaviy mentorlik dasturlarini tizimli joriy etish orqali talaba-qizlarda kommunikatsiya, yetakchilik va tarmoqlanish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar, jumladan, maxsus markaz tashkil etish va mentorlar uchun treninglar o'tkazish taklif etilgan. Xulosa qilib aytganda, tizimli mentorlik O'zbekistonning gender tenglikni ta'minlash va ayollar imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha milliy maqsadlariga erishishda strategik vosita ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: Mentorlik, talaba-qizlar faolligi, ijtimoiy ko'nikmalar, gender yondashuvi, oliy ta'lim tizimi, tarmoqlanish, yetakchilik.

Abstract. This article is devoted to the scientific substantiation of the theoretical and practical significance of mentoring activities in increasing the activity of female students in the higher education system in society and the economy at the current stage of development of Uzbekistan. It shows the need for the formation of women as leading citizens and active specialists in the context of socio-political reforms being implemented in the country. The article analyzes the importance of mentoring in overcoming psychological barriers, self-confidence and lack of social skills among female students from the perspective of a gender approach. The main functions of mentoring are revealed, such as providing professional advice, emotional support, increasing social capital (networking), and providing a model of successful behavior. The article also proposes practical recommendations for developing important social skills such as communication, leadership, and networking in female students through the systematic introduction of modern mentoring programs, including the establishment of a special center and training for mentors, along with existing national experiences in the higher education system, such as the "Teacher-Shogird" tradition and the activities of "Girls' Advisory Councils". In conclusion, it is based on the fact that systematic mentoring is a strategic tool in achieving Uzbekistan's national goals of ensuring gender equality and empowering women.

Keywords: *Mentoring, female student activism, social skills, gender approach, higher education system, networking, leadership*

Аннотация. *Статья посвящена научному обоснованию теоретической и практической значимости наставнической деятельности в повышении активности студенток системы высшего образования в обществе и экономике на современном этапе развития Узбекистана. Показана необходимость формирования женщин как ведущих граждан и активных специалистов в условиях реализуемых в стране социально-политических реформ. В статье анализируется значение наставничества в преодолении психологических барьеров, неуверенности в себе и дефицита социальных навыков у студенток с точки зрения гендерного подхода. Раскрываются основные функции наставничества, такие как предоставление профессиональных консультаций, эмоциональная поддержка, повышение социального капитала (нетворкинг) и подача модели успешного поведения. В статье также предлагаются практические рекомендации по развитию важных социальных навыков, таких как коммуникативные навыки, лидерство и нетворкинг у студенток, посредством системного внедрения современных программ наставничества, включая создание специального центра и подготовку наставниц, а также с учетом имеющегося национального опыта в системе высшего образования, такого как традиция «Учитель-Шогирд» и деятельность «Консультативных советов девушек». В заключение следует отметить, что систематическое наставничество является стратегическим инструментом в достижении национальных целей Узбекистана по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.*

Ключевые слова: *наставничество, студенческий активизм, социальные навыки, гендерный подход, система высшего образования, сетевое взаимодействие, лидерство.*

O'zbekistonning hozirgi rivojlanish bosqichida xotin-qizlarning jamiyat va iqtisodiyotdagi o'rni kuchaymoqda. Oliy ta'limdan keyin ularning raqobatbardosh mutaxassis, faol fuqaro va ijtimoiy tashabbuskor shaxs sifatida shakllanishi muhim. Oliy ta'lim tizimi nazariy bilimlarni beradi su bilan birga amaliy ijtimoiy ko'nikmalar kommunikatsiya, tarmoqlanish, yetakchilikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, talaba-qizlarda o'ziga ishonch va jamiyatda faollikni namoyon etishda qo'shimcha yordamga ehtiyoj seziladilar. Ustoz-shogird dasturlarida talaba-qizlarga ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va natijada ularning jamiyatdagi faolligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda bu sohaga faol kirib kelayotgan Mentorlik faoliyati muhim xisoblanadi. Mentorlikning an'anaviy "ustoz-shogird" dastiriga uzviyligi kasbiy, hayotiy va ijtimoiy maslahat beruvchi tizimdir. Mentor muvaffaqiyatli xulq-atvor modelini taqdim etadi. Gender yondashuvi nuqtai nazaridan zaruriyatni olib qaralsa nima uchun aynan talaba-qizlar uchun mentorlik muhim? . Kichik yoshdan shakllangan rollar, o'ziga ishonchsizlik, yuqori lavozimdagi ayol namunalarning kamligi kabi omillar yotadi. Mentorlik faoliyati kasbiy maslahatlar berish, ish tarmoqlariga kirishga yordam beradi. Hissiy qo'llab-quvvatlash, muammolarni yechishda yordam berish, o'ziga ishonchni oshirishga yordam beradi. Oliy ta'lim tizimidagi "Qizlar maslahat kengashlari" yoki Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi bilan hamkorlikdagi loyihalar ishlab chiqilgan va xayotga tadbiiq etib kelinmoqda. Milliy tajribada mentorlik asosan ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlar bilan birga kasbiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy, tizimli yondashuv bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Olib borilayotgan keng qamrovli ijtimoiy-siyosiy islohotlar xotin-qizlarning

jamiyat va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirishni, shuningdek, ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashni ustuvor vazifalaridan biri etib belgilagan. Oliy ta'lim tizimi ana shu maqsadlarga xizmat qiluvchi asosiy poydevor hisoblanadi. Talaba-qizlar professional ta'lim olish bilan birga, zamonaviy jamiyatning talablariga javob beradigan yetakchi fuqarolar, faol mutaxassislar va tashabbuskor shaxslar sifatida shakllanishlari lozim. Ayniqsa, milliy mentalitet va gender stereotiplari ta'siri ostida talaba-qizlarda o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, jamiyatda faollikni namoyish etishda psixologik to'siqlar va ko'nikmalar yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va shu orqali ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga ta'sirini nazariy va amaliy jihatdan ilmiy asoslash hamda shu borada amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mentorlik — bu tajribali shaxsning kam tajribali shaxsga kasbiy, shaxsiy va hayotiy rivojlanishda muntazam yordam ko'rsatishi jarayonidir. Z. G. Tixomirova ta'rifiga ko'ra, mentorlik shaxsni jamiyatga ijtimoiy moslashtirish, kasbiy kompetensiyalarni oshirish va qadriyatlar tizimini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik-psixologik tizimdir. Ijtimoiy ko'nikmalar deganda, shaxsning jamiyatda muvaffaqiyatli o'zaro aloqada bo'lishi, o'z-o'zini namoyish etishi, muammolarni hal qilishi va jamoada samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan xulq-atvor me'yorlari, qobiliyatlari va bilimlar yig'indisi tushuniladi. Bu nazariyaga ko'ra, odamlar kuzatish, taqlid qilish va modellashtirish orqali o'rganadilar. Mentorning o'zi muvaffaqiyatli shaxsiy va kasbiy xulq-atvorning namunasi bo'lib xizmat qiladi. Talaba-qizlar mentoring qanday qilib ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishini, o'z fikrini dadil bayon etishini ko'rib, bu ko'nikmalarni o'zlashtiradilar, bu esa ularning ijtimoiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Ko'pincha qizlarga "ayollarga xos" bo'lmagan sohalarida masalan, IT, injeneriya, siyosat kabilarda o'zini namoyish etish qiyin bo'ladi. Muvaffaqiyatli ayol mentor ularga ushbu "shisha shift"ni yorib o'tish mumkinligini real hayotiy misolda ko'rsatadi. Mentorlik munosabati davomida qizlar hissiy qo'llab-quvvatlash oladi, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini, o'ziga baho berish darajasini oshiradi va ijtimoiy tashabbuskorlikka undaydi. Mentorlik orqali talaba-qizlar kelajakda oilaviy hayot va kasbiy faoliyatni muvofiqlashtirishning amaliy mexanizmlarini, muvaffaqiyatli ayolning hayotiy strategiyasini o'rganadilar. Mentorlikning asosiy funksiyasi — faqat maslahat berish emas, balki qizlarning ijtimoiy kapitalini oshirish orqali ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashdir. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida "Ustoz-shogird" an'anasi mavjud shuningdek, Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan "Qizlar maslahat kengashlari" ham talaba-qizlarni psixologik qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shuningdek mentorlik munosabatlari ham samarali, professional muloqotning yaqqol namunasi bo'ladi. Mentorlar shogirdlarga qiyin muloqot vaziyatlarini o'rgatadi. Natijada, qizlar o'z fikrini aniq, dadil va professional tarzda bayon etish, jamoatchilik oldida chiqish qilish ko'nikmalarini tezroq o'zlashtiradi, bu esa ularning jamiyatda o'z faolligini namoyon etishi uchun asosiy shartdir. Tarmoqlanish Mentor o'zining kasbiy aloqalari doirasini shogird uchun ochadi. Bu orqali talaba-qizlar faoliyatining boshidayoq muhim insonlar va tashkilotlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ijtimoiy kapitalning kengayishi kelajakda ish topish, loyihalarni boshlash va ijtimoiy tashabbuslarni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mentorlik munosabatlari qizlarga kasbiy va shaxsiy ziddiyatlarni sog'lom tarzda yechish usullarini, shuningdek, yuqori bosim sharoitlarida hissiy barqarorlikni saqlash strategiyalarini o'rgatadi. Bu esa ularning ijtimoiy faoliyat davomida uchraydigan qiyinchiliklarga chidamliligini oshiradi. Mentorning o'ziga xos muvaffaqiyati shogird uchun erishish mumkin bo'lgan maqsad sifatida namoyon bo'ladi. Bu, qizlarda ichki motivatsiyani uyg'otadi, ularni o'z qobiliyatlariga ishonishga va jamiyatdagi dolzarb masalalarda

faol ishtirok etishga undaydi. Natijada, ular passiv kuzatuvchi roldan faol ishtirokchi rolga o'tadi, bu esa ularning jamiyatdagi faolligini sifat jihatdan oshiradi. Oliy ta'lim muassasalari tuzilmasida "Talaba-qizlarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanish markazi" yoki shunga o'xshash tashkil etish mumkin. Bu markaz mentorlik jarayonini tashkillashtirish, mentorlarni saralash va shogirdlar bilan moslashtirish kabi vazifalarni bajarishi lozim. Mentor sifatida nafaqat professor-o'qituvchilar, balki muvaffaqiyatli ayol bitiruvchilar, tadbirkorlar va davlat xizmatchilarini jalb qilish mumkin. Mentorlar uchun maxsus treninglar o'tkazish masalan, muloqot etikasiga, tinglash ko'nikmasiga va o'z-o'zini baholashni oshirish metodlariga oid. Bir mentor bir vaqtning o'zida bir nechta talaba-qiz bilan ishlash orqali qamrovni kengaytirish. Bu, qizlar o'rtasida ham o'zaro tajriba almashishni kuchaytiradi.

Oliy ta'lim tizimida tatbiq etiladigan samarali mentorlik dasturlari talaba-qizlarning faqat professional emas, balki asosiy ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishning strategik ahamiyotga ega vositasi hisoblanadi. Mentorlik munosabatlari orqali talaba-qizlar yetakchilik, kommunikatsiya, tarmoqlanish qobiliyatlarini modellashtirish, kuzatish va amaliyotda sinab ko'rish orqali tez va samarali o'zlashtiradilar. Bu ko'nikmalarning rivojlanishi, o'z navbatida, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va jamiyatdagi har qanday ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Mentorlikning tizimli joriy etilishi O'zbekistonning gender tenglikni ta'minlash va ayollar imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha milliy maqsadlariga erishishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: “Adolat”, 2023. – 92 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF–87-son Farmoni.
3. Tixomirova Z. G. Pedagogicheskiye usloviya razvitiya sotsialno-professionalnoy kompetentnosti studentov v protsesse nastavnichestva. – Moskva: MGGU, 2018. – 184 s.
4. Gulyamova G. Oliy ta'lim muassasalarida talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda "Qizlar maslahat kengashlari"ning o'rni. // Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali. – 2024. – № 3. – B. 115-121.
5. Smit D. Jender va yetakchilik: Ayollar rivojlanishida mentorlik dasturlarining samaradorligi. – Nyu-York: “Routledge”, 2021. – 280 b. (ingliz tilidan tarjima).
6. Xolmatova M. Xotin-qizlar iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashda kasbiy mentorlikning ahamiyati. // Ijtimoiy-siyosiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – № 4. – B. 78-85.
7. Qodirov A. Talaba yoshlarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari. – T.: “Fan”, 2020. – 210 b.